

O'RTA ASRLARDA BUXORO AMIRLIGI VA QO'QON XONLIGIDAGI UNVON VA MANSABLAR

Aliqulov Abdulaziz

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Tashqi siyosat va xalqaro iqtisodiy munosabatlar instituti

Iqtisodiyot va menejment kafedrası 1-kurs koreys-ingliz 2-guruhi talabasi

bdlzzlqlv@gmail.com

+998 93 770 88 26

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19247128>

Anotatsiya: Mazkur ishda o'rta asrlarda Buxoro amirligi va Qo'qon xonligi hududlarida mavjud bo'lgan davlat boshqaruvi tizimi, unvon va mansablar tizimi tahlil qilinadi. Xususan, amir, xon, qushbegi, devonbegi, bek, mingboshi kabi lavozimlarning vazifalari, vakolatlari va jamiyatdagi o'rni yoritib beriladi. Tadqiqot davomida ushbu mansablarning davlat boshqaruvidagi ahamiyati hamda siyosiy-iqtisodiy hayotga ta'siri ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi, unvonlar, mansablar, davlat boshqaruvi, amir, xon, qushbegi, devonbegi, bek, mingboshi

Аннотация: В данной работе рассматриваются система государственного управления, а также титулы и должности в Бухарский эмират и Кокандское ханство в средние века. Особое внимание уделяется таким должностям, как эмир, хан, кушбеги, девонбеги, бек, мингбаши, их функциям, полномочиям и роли в обществе. Также анализируется влияние этих должностей на политическую и экономическую жизнь государства.

Ключевые слова: Бухарский эмират, Кокандское ханство, титулы, должности, государственное управление, эмир, хан, кушбеги, девонбеги, бек, мингбаши

Annotation: This paper examines the system of governance, as well as titles and official positions in the Emirate of Bukhara and the Kokand Khanate during the medieval period. Special attention is given to positions such as emir, khan, kushbegi, devonbegi, bek, and mingbashi, including their duties, powers, and roles in society. The study also analyzes the impact of these positions on the political and economic life of the state.

Keywords: Emirate of Bukhara, Kokand Khanate, titles, positions, public administration, emir, khan, kushbegi, devonbegi, bek, mingbashi

O'rta asrlar tarixda qadimgi tarix bilan yangi tarix o'rtasidagi davr hisoblanadi. O'rta Osiyo hududida o'rta asrlar taxminan, XVI-XVIII asrlarni o'z ichiga oladi. XVIII asrdan boshlab "Yangi davr" atamasi qo'llana boshlagan.

Buxoro amirligi va Qo'qon xonligidagi unvon va mansablarning o'ziga yarasha farq va tafovutlari mavjud. Bularga birma-bir to'xtaladigan bo'lsak, Buxoro amirligida Oliy Kengash faoliyat yuritgan. Muhammad Rahimxon I Oliy Kengashdan hokimyatni mustahkamlash uchun foydalangan. Qo'qon xonligida esa davlat boshqaruvi tizimida turli shaxslarni mansabga tayinlash vaqtida marosim va udumlar mavjud. Shulardan biri oliy hukmdorni tayinlash, ya'ni xon ko'tarish marosimidir. Qo'qon xonligida boshqa O'rta Osiyo xonliklari kabi hukmdor doiradagi mansabdorlar ushbu marosimda yangi hukmdorga o'z itoatkorligini bildirib, qasamyod qilishgan, so'ngra uni oq kigizga o'tqazib o'tkazishgan. Marosimdan so'ng yangi xon xalqqa e'lon qilingan. Qo'qon xonligida Buxoro amirligidan farqli ravishda Xudaychi lavozimiga tayinlash o'zgacha bo'lgan. Xudaychi lavozimiga tayinlayotgan kishiga kimxob to'n yorliqlardan

tashqari oltin xassa ham berilgan. Buxoroda mingboshi harbiy mansab sifatida faoliyat yuritgan. Xiva xonligida esa mingboshi mahalliy boshqaruv tizimida quyi mansablar qatoridan joy olgan.¹ Qo'qon xonligida Umarxon bo'lishiga qadar xonlik markaziy boshqaruvida bosh vazir lavozimini qo'shbegi amalga oshirgan bo'lsa, uning davriga kelib, mingboshi bu vazifani o'z zimmasiga olgan. Qo'qon xonligi boshqaruv tizimida mingboshidan keyingi o'rinda qo'shbegi lavozimi turgan. Buxoro amirligida esa qo'shbegi bosh vazir sifatida faoliyat yuritgan. XIX asrning 50-60-yillariga kelib, xonlik markaziy boshqaruv tizimida devonbegi vakolatlari mirzaboshiga berilgan. Buxoro amirligida esa aksincha bosh vaziri bo'lgan qo'shbegining devonxonasi boshlig'i Qo'qon xonligidan farqli o'laroq, mirzaboshi deb yuritilgan.

Buxoro amirligida mang'itlar hukmdorligi davrida unvon va mansab manbalarda ko'p tilga olingan. Lekin ular haqida ma'lumotlar kam berilgan. Buxoro amirligida ikki xonlik kabi mansablar "harbiy" va "diniy" turlarga bo'linmagan. Buxoro amirligida bir qancha mansab-i hukamlar keltirilgan. Davlat mansablari orasida eng yuqori lavozim "amir ul-umaro"² hisoblangan. Amir ul-umaro mansabi valiahd shahzodalarni tarbiyalash ishini olib borgan. Shu bilan birga hukmdorning ishonchli insoni hisoblanib, maslahatchi vazifasini ham bajargan. Ba'zi manbalarga ko'ra Zarafshon daryosi va Samarqanddan Qorako'lgacha bo'lgan hududdagi suv nazoratiga ham ma'sul bo'lgan. Bundan tashqari, Shohrud kanali ustidan nazoratni olib borgan uchun "dorug'a"³ vazifasini ham bajargan. Eng yuqori lavozimlardan yana biri qo'shbegi hisoblanadi. Qo'shbegi mansabi ham ikkiga bo'lingan. Birinchisi "qo'shbegi kalon", ikkinchisi "qo'shbegi poyon" hisoblanadi. ²Qo'shbegi kalon qatl etish, jazo tayinlash mulkni musodara qilish kabi vazifalarni bajargan. Qo'shbegi poyon esa nima bo'lishidan qat'iy nazar arkni tashlab chiqishi mumkin emas edi. Qozi ul-quzzot⁴ lavozimi ham Buxoro amirligida yuqori lavozimlardan biri bo'lgan. Qozi kalonni yana "qozi sha'ri sharif" deb atashgan. Jazo berish, mulkni musodara qilish, sud qilish vazifalarini bajargan. Qozi kalondan keyingi lavozim muftiy lavozimi hisoblanadi. Lavozimning eng yuqori darajasi a'lam bo'lib, yurishlar va kashkar tortishga fatvo berish vazifasini bergan. Muhtasib uchinchi darajada turgan lavozim hisoblanib, sayidlar avlodidan tayinlangan, ammo ba'zi manbalarda viloyatlarda sayid bo'lmagan olimni ham muhtasiblikka tayinlangan. To'rtinchi darajada mudarris lavozimi turgan. Bu lavozim bir umrga berilib, agar ta'lim bilan mashg'ul bo'lsa ham davlat tomonidan maosh berilgan. Mudarrisdan keyingi lavozimlarda Jo'ybar xo'jalari, naqib, naqshbandiya tariqatning xalifasi hisoblanadi.

Uchinchi darajali unvonlar olimlar, mahalliy zodagonlar va savdogarlarga berilgan. Birinchisi, "mir asad" bo'lib, ulamolar va sayidlardan tayinlanib, Buxoro rabotining ichki muhtasibligining bir farsahgacha bo'lgan qismi uning nazoratida bo'lgan. Ikkinchisi, "fayzi" mansabi bo'lib, Buxoro rabotining tashqi muhtasibligining bir farsahgacha bo'lgan qismi nazoratida bo'lgan. Uchinchisi, "sadr" lavozimi bo'lib, Buxoro rabotining bir farsahlik hududining ichkarisidagi vaqflar hisob-kitobiga ma'sul bo'lgan. To'rtinchisi, "sudur" bo'lib, Buxoro rabotining bir farsahlik hududining tashqarisidagi vaqflar hisob-kitobiga ma'sul bo'lgan.³

¹ Mulla Olim Maxdum Ho'ja "Tarixi Turkiston". Toshkent. 1915.

² "Muloqot" jurnali. 1994. 3- va 4-sonlari
www.gazeta.uz sayti ma'lumotlari

³ Mulla Olim Maxdum Ho'ja "Tarixi Turkiston". Toshkent. 1915.

To'rtinchi darajada asosan oddiy xalq xizmat ko'rsatgan. Birinchi amal "devoni kalon" bo'lib, amir daftarlarini saqlash va tanho, bilg'u va boshqa hujjatlarga javobgar bo'lgan. Ikkinchi amal "mushrif" bo'lib, amir beradigan in'om, hadya, ehson va iltifotlarni maxsus daftarga yozib borgan. Uchinchi amal "daftardor" bo'lib, katta devondagi tanhodor va suyurg'ol egalarini ishdan olib, saylash vazifalarini bajargan. To'rtinchi darajada "devoni tanobnoma" bo'lib, bahorgi va kuzgi ekinlardan tushadigan xiroj, kirim-chiqim va xarajat ishlari ustidan nazorat qilgan.⁴

1. *Mansab-i hukamlar* – davlat mansablari. 2. *Amir ul-umaro* – Buxoro amirligida otaliq lavozimining ikkinchi nomi. 3. *Dorug'a* – Buxoro amirligidagi unvon bo'lib, hozirgi kunda militsiya boshlig'i mansabi vazifasini bajargan. 4. *Qozi ul-quzzot* – Buxoro amirligida qozi kalon lavozimi.

Beshinchi darajadagi amaldorlarga misol qilib, "munshi" amir istaklari, duo va salomi va boshqa orzularni yozib borgan. "Arbobi daruni shahar"¹ shahar ichidagi anhor va ariqlarning ustidan nazorat qilib, ularning tozaligiga javobgar hisoblangan. "Devoni arabxona" arablar jamoa ishlari va navkar olish va uni bo'shatish ishlariga ma'sul sanalgan. "Devoni tavjih" daftardor va devoni tanobxonaga itoat qilib, ular buyurgan ishlarni bajargan.

Oltinchi darajadagi mansablarga kitobdor, baxshi, sayisxona devoni, to'shaktorlar devoni kiritilgan.

Yettinchi darajaga "kichik mushrif", paygarnavis devoni, mahramlar devoni, devoni yasavul mansablari manbalarda keltirgan.

Sakkizinchi darajadagi mansablar devoni sarkor, amlok mirzosi, voqeanavis, omborxonalar mirzosi kirgan.⁵

Qo'qon xonligida unvon va mansablar turli xil olimlar tomonidan o'rganilib, turli guruhlariga bo'lishgan. Ulardan eng asosiy va yirik guruhlari:

- I. Harbiy va harbiy-ma'muriy unvon va mansablar;
- II. Saroy unvon va mansablari;
- III. Diniy mansab va unvonlari;
- IV. Qozixona va mahkamalardagi unvon va amallar.

Ularning har biriga ta'rif beradigan bo'lsak, I guruh harbiy va harbiy-ma'muriy guruhiga quydagi mansablar kirgan. Mingboshi – mo'g'ullar istilosi davridan beri mavjud bo'lib, ming nafar askarning boshlig'i hisoblanadi. Ma'mur sifatida ming nafar otliq askar beradigan mulkning hokimi. Harbiy yurushlarda qo'shinni boshqarib, lashkarboshi unvonini olgan. Botirboshi – botir va bahodirlar boshlig'i bo'lib, 500 nafardan ko'p dasta yoki to'pga boshchilik qilgan. Viloyatlarda uning vazifasi biroz o'zgarib, harbiy va qo'shin ishlariga mas'ul bo'lgan. Ba'zi manbalarda esa botirboshi sug'orish ishlariga ham boshchilik qilganini haqida ma'lumotlar mavjud. Qo'shbegi – harbiy qo'shinning boshlig'i bo'lib, yurish va jang vaqtlarida berilib, uning egasi mingboshilik unvonini olishga da'vo qilgan. Noib-muovin³ – viloyat va tumanlarda xonning o'rinbosari bo'lib, viloyatlarda lashkar unga itoat etardi va u viloyatning harbiy-ma'muriy ishlarga boshchilik qilgan. Qutvol⁴ – Qo'qon xonligining chegaralarida

⁴ "Muloqot" jurnali. 1994. 3- va 4-sonlari
www.gazeta.uz sayti ma'lumotlari

⁵ Mulla Olim Maxdum Ho'ja "Tarixi Turkiston". Toshkent. 1915.

joylashgan qal'a va istehkomlarning hokimi bo'lib, shu tumanlarning harbiy-ma'muriy, hiroj va boj olish ishlariga, chegarani muhofaza qilish ishlariga javob beradi.⁶

1. *Arbobi daruni shahar* – Buxoro amirligida shahar arbobi vazifasini bajargan. 2. *Sayisxona devoni* – Buxoro amirligida molxona devoni vazifasini bajargan. 3. *Noib-muovin* – Qo'qon xonligida voli lavozimining ikkinchi nomi. 4. *Qutvol* – Qo'qon xonligida qal'abon lavozimidagi shaxs.

Harbiy maqsadga ko'ra, shu vazifasiga dodxohdan qo'shbegigacha bo'lgan shaxslar tayinlangan. Lekin ba'zi manba ma'lumotlarga ko'ra, ba'zan xon nomaqbul kishini o'zidan chetlashtirish uchun uzoqdagi qal'alarga hokim qilib yuborgan. Qo'rboshi – qo'rxona, ya'ni qurollar saqlanadigan joylarga mas'ul shaxs. Xon va mingboshiga itoat qilgan. Xudoyorxonning so'nggi xonlik davrida (1866-1875-yillarda) qo'rboshi qo'rxona, miltiqxona va to'pxonalarga boshchilik qilib, xomashyo topib kelishdan tortib, to tayyor mahsulot ishlab chiqarish va ularni xon qarori bilan tarqatib berishga jarayonigacha javobgar bo'lgan. Yovar – soqchilarning boshlig'i bo'lib, dastasi yuz nafar askardan iborat bo'lgan. Yovar o'z dastasi yoki to'bining hisob-kitobi, yillik xarajatini askarlari uchun xazinadan olib beradi. Yovarlar xon devonining hujjatlarda g'allagir, javgir va sarpo oluvchi sifatida qayd etilgan. Ba'zi manbalarga ko'ra, yovar to'pchilar dastasining boshlig'i hamda qurol yasovchilar ustaxonasining sardori sifatida tasvirlangan. To'qsabo – o'zlarining tug'iga ega bo'lgan harbiy dastasining boshlig'i.

II guruh saroy unvon va mansablar hisoblanib, ular o'z ichida oliy, o'rta va past darajadagi mansablarga bo'lingan. Oliy darajali unvon va mansablarga otaliq, beklarbegi, biy, devonbegi, xazinachi, eshikog'asi, parvonachi, dasturxonchi, dodxoh, sarkor, oftobocho, qorovulbegi, tunqator va qo'shbegi kirgan. O'rta daraja kitobdor, risolachi, bakovul, mirzaboshi, sarmunshi, miroxo'r, shig'ovul kirgan. Past darajaga salomog'ochi, mirzo, fayzi, munshi, surnaychi, karnaychi, dafchi, shotir, zinbardor unvon va mansablari kirgan.⁷

III guruh diniy mansab va unvonlar hisoblanadi. Bu guruhning eng yirik unvoni shayx ul-islomdir. Shayx ul-islom lavozimi Umarxon tomonidan 1818-yili joriy qilingan. Birinchi shayx ul-islom Ma'sumxon to'ra bo'lgan. Xo'ja kalon – fiqh olimining faxriy unvonidir. Xalifa – o'rinbosar deganidir. Qo'qonda naqshbandiya, qalandariya va jaxriya tariqatining rahbarlari bo'lgan. A'lam – faqih olim va shariat qoidalarining bilimdoni. Oxund – bilimli va madrasada ta'lim olgan kishi. Mudarris – madrasa ustози bo'lib, xon tomonidan tayinlanib, yillik maosh olgan. Ba'zi paytlarda xon farmoniga binoan “tarxon” ham berilgan. Imom va imom-xatib – masjid imomi va juma namozlarda xutba o'qib, amri ma'ruf qiladigan alloma. Muazzin – musulmonlarni besh marotaba namozga chaqiruvchi, azon aytuvchi. So'fi jilav – yurish va safarlarida xizmat qiladigan shaxsdir.⁸

IV guruh qozixona va mahkamalardagi unvon va mansablari ham Qo'qon xonligida muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, qozi ul-quzzot – qozilar qozisi. Qozi kalon – poytaxtda va viloyat markazlaridagi qozilarning va qozixona ishlarining ustidan nazorat qilardi. Qozi askar – qo'shin

⁶ “Muloqot” jurnali. 1994. 3- va 4-sonlari
www.gazeta.uz sayti ma'lumotlari

⁷ “Muloqot” jurnali. 1994. 3- va 4-sonlari
www.gazeta.uz sayti ma'lumotlari

⁸ Mulla Olim Maxdum Ho'ja “Tarixi Turkiston”. Toshkent. 1915.

qozisi bo'lib, Umarxon davrida bu vazifa Mirzo Qalandar Mushrifga yuklatilgan. Qozi rais – qo'shinlarda askariya muftisi bergan fatvolarning ijro etilishi ustidan nazorat qilgan.

1. *Zinbardor* – Qo'qon xonligida egarchi lavozimidagi shaxs.

Qozi jilav – roqib qozisi bo'lib, safar va yurishlarda xizmat qilgan va o'z iste'dodini ko'rsatgan. Tarakachi – meros qolgan mulklarni meroschilarga tarqatib berish vazifasini bajargan. Olomon – qozixonona va mahkamaning oddiy xizmatchisidir.⁹

Xulosa qilib aytganda, o'rta asrlarda Buxoro amirligi va Qo'qon xonligi davlatlarida unvon va mansablar tizimi mukammal shakllangan bo'lib, davlat boshqaruvida muhim o'rin egallagan. Har bir lavozim aniq vazifa va vakolatlarga ega bo'lib, markaziy hokimiyatni mustahkamlashga xizmat qilgan. Ushbu tizim orqali siyosiy barqarorlik ta'minlangan hamda iqtisodiy va ijtimoiy hayot tartibga solingan. Shuningdek, mansabdor shaxslarning faoliyati davlatning rivojlanishi va boshqaruv samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mulla Olim Maxdum Ho'ja "Tarixi Turkiston". Toshkent. 1915.
2. Vohidov S. va Xoliqova R. "Markaziy Osiyodagi davlat boshqaruv tarixidan"
3. "Muloqot" jurnali. 1994. 3- va 4-sonlari
4. www.gazeta.uz sayti ma'lumotlari

⁹ "Muloqot" jurnali. 1994. 3- va 4-sonlari
www.gazeta.uz sayti ma'lumotlari